

POLAND

POLAND

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ГЕОДАНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Сатторов Ш.Я

докторант

(Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета “Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”)

shsattorov1993@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7073380>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная актуальность формирования геобаз данных объектов культурного наследия и земельных баз данных.

Ключевые слова Наследие , информация, объект, модель, культура , приложение, база данных.

Для создания базы геоданных объектов культурного наследия можно использовать несколько программ. Например, ArcGIS, PonoGama, QGIS, Map-info и др. программы. Из них программа ArcGIS отличается от остальных наличием атрибутивной базы данных. Поэтому создание базы геоданных объектов культурного наследия осуществлялось в программном обеспечении ArcGIS. Существует 3 основных метода создания базы геоданных в ArcGIS:

1. Спроектируйте и создайте новую пустую базу геоданных (определив набор данных и схему для загрузки в новую базу геоданных).
2. Измените и скопируйте существующую схему базы геоданных (загрузив набор данных в скопированную базу геоданных).
3. Создайте копию существующего содержимого и схемы базы геоданных.

База геоданных — это стандартная среда для хранения и управления данными в программном продукте ArcGIS, и ее можно установить на настольные компьютеры, серверы или мобильные устройства. ArcGIS предлагает новый подход к хранению и представлению географических данных — объектно-ориентированную модель данных, называемую базой геоданных. С помощью этой модели пользователь может создавать объекты с новыми свойствами, что позволяет ему моделировать свои объекты.

Модель данных базы геоданных объединяет физические и логические модели данных. Объекты данных в базе геоданных — это, по существу, однородные объекты, определенные в логической модели данных.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ArcGIS база геоданных — это набор различных типов географических данных, хранящихся в общей папке файловой системы — базе данных Microsoft Access или корпоративной реляционной базе данных (такой как Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix или IBM DB2). Они могут переходить от небольших файловых однопользовательских баз данных к большим группам, отраслевым и корпоративным базам геоданных с многопользовательским доступом.

Разработка дизайна базы геоданных государственного кадастра объектов культурного наследия начинается с тематических слоев. Во-первых, необходимо определить, требуется ли предполагаемое использование тематических слоев для приложений и предполагаемых целей. Определенные тематические слои описывают объекты культурного наследия. После этого составляется подробная детализация каждого тематического слоя. Детали каждого тематического слоя содержат подробную ссылку на стандартные элементы данных базы геоданных (такие как классы пространственных объектов, таблицы, классы отношений, наборы растровых данных, типы, домены и т. д.). При определении тематических слоев в процессе проектирования для каждой темы данных необходимо установить следующее: планируемое использование в географической информационной системе, потенциальный источник данных, уровень точности и внешний вид.

Как только основные тематические слои в проекте определены, необходимо составить подробное определение каждого тематического слоя базы данных для описания его содержания:

- составление списка экстенгов и масштабов, с которыми нам необходимо работать;

- для каждого из них запишите, как представлены географические объекты (например, точками, линиями, полигонами, растрами, табличными атрибутами или поверхностями) и найдите решения следующих задач:

- определить, как данные организованы в отношениях, таблицах и классах пространственных объектов.

Процесс проектирования баз данных геоинформационной системы состоит из 11 шагов. Бухара провинция культурный наследие объектов геоданные база образование в процессе другой необходимо определить классификационные показатели. Эти показатели непосредственно включают в себя пространственную информацию. Помимо

пространственных данных важны и атрибутивные данные каждого объекта культурного наследия. Для создания базы геоданных сначала необходимо выбрать систему координат. В качестве оптимального решения рекомендуется система координат WGS84. Географическая информация в нем занимает свое место согласно глобальным координатам.

На основании требований в базе геоданных формируются тематические слои 4 категорий объектов культурного наследия, а атрибутивные столбцы формируются исходя из требований регламента (рис. 1).

Рисунок 1. База геоданных объектов культурного наследия и комплекс тематических слоев

Атрибутивная информация археологических памятников включает ряд ситуационных сведений. В таблице атрибутивных данных формируются сведения о месте нахождения объекта, его наименовании, местонахождении, ведомственной принадлежности, времени постановки на учет и техническом состоянии. (рис. 2)

Рисунок 2. Археологический схема атрибутивной таблицы слоя памятников

памятников архитектуры, археологических памятников, памятников монументального искусства и достопримечательностей, также содержит

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

характеристические показатели, подобные приведенному выше примеру. Перечисленные слои могут иметь несколько разные спецификации для своих объектов. Однако ведомственная принадлежность, адрес местонахождения и ряд других типов данных останутся без изменений. Информацию об объекте требуется уточнять на основании данного образца. Желательно системно формировать типы столбцов при формировании атрибутивных данных для тематических слоев, созданных в ходе исследования. По этой причине были разработаны типы столбцовых данных, которые должны формироваться для тематического слоя, называемого археологическими памятниками, и разработана система присвоения столбцам специальных кратких имен для реализации интеграции данных в программировании (табл. 1).

Тип данных атрибутивной таблицы слоя археологических памятников

Таблица 1

Информация _ тип	Аббревиатура для программирования	Информация _ тип
Название объекта	НА	Текст
Место жительства	У	Текст
идентификационный номер	я бы	Текст
Юридический человек владельца ведомственный принадлежность	Я	Текст
Юридический человек кадастр объект владельца адрес	ЮМ	Текст
Культурный наследство к объекту был делай это правильно государство что это было принято во внимание	RU	Текст
Эр к сюжету был делай это правильно государство Тот факт , что мысль г была передана	ХТ	Текст
Эр сюжета кадастр количество	КР	Текст
объекта использовать спасибо _ а также задача	МВ	Текст
Отмечено Дата	БС	Текст
Важный результаты р думал _	ТР	Текст
техник условие	Техас	Текст
Главный Габаритные размеры	АС	Двойной
Защита зона исправлено о данные	МЗ	Текст

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Исследовательская работа работает о воре _ Информация	ТМ	Текст
космический изображение	КТ	Растр

На основании вышеизложенного анализа путем формирования тематических слоев в базе геоданных, созданных для объектов культурного наследия, и совершенствования типов данных их атрибутивной колонки создана основа для обеспечения системного ведения государственного кадастра объектов культурного наследия на всей территории республики и предоставлять интерактивные услуги правительству. В результате исследования сформированность базы геоданных объектов культурного наследия Бухарской области повышена с 40% до 80%.

Список литературы:

1. Great economic encyclopedia. - М.: Eksmo, 2008.- P.543.
2. Appendix 1 to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5742 of June 17, 2019 National report on the state of land resources of the Republic of Uzbekistan prepared by the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Geodesy Cadography and State Cadastre. Tashkent 2020. As of January 1. 2020
3. Pirimov J J, Khudoyberdiyev F S, Muhamadov K M, Axtamov S F 2021 Modern Geographic Information Systems in Land Resource Management Academic Journal of Digital Economics and Stability 8 66-69
4. Sattorov Sh Y, Ahmadov S O, Akhtamov S A 2021 Mechanisms of rice growing and rice development in Uzbekistan online-conferences 5 183
5. Sattorov S Y 2020 Use of aerocosmic methods and gis programs in construction of space data models of pastural land Current scientific research in the modern world
6. Abduloev A M 2020 The use of advanced technologies in geodetic and geoinformatics Journal agro processing
7. Sattorov S. Y., Muhammadov Q., Bobojonov S. QURILISH JARAYONIDA ELEKTRON TAXEOMETRLARLARNI O 'RNI //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 5. – №. 1. – С. 235-237.
8. Сатторов Ш.Я, Муҳаммадов Қ., Бобожонов С. ҚУРИЛИШ ЖАРАЁНИДА ЭЛЕКТРОН ТАХЕОМЕТРЛАРЛАРНИ О ЁРНИ //Эуро-Асия Конференсес. – 2021. – Т. 5. – №. 1. – С. 235-237.

9. Sattorov, S. Y., Abdulloyev, A. M., Ochilov, A. B., & To'xtamishov, A. B. (2022). Importance of Remote Sensing Data in The Study of Land Resources. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.
10. Абдуллоев, А. М., Темур, И., Камолов, Ж., & Ахроров, А. М. (2021). ЗАМАНАВИЙ УСУЛДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИНГ УЧ ЎЛЧАМЛИ МОДЕЛИНИ ЯРАТИШ. ИЖТИМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 1(5), 50-54.
11. Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., Jaxongir, K., Abdullo, A., & Askar, O. (2021). GPS Use of the Navigator in the Conduct of Cadastral Work on Agricultural Land. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 9, 34-38.
12. Boymurodovich, O. A., Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Valijonovich, S. M. (2022). QURILISHDA MUHANDISLIK-GEODEZIK ISHLARNI TASHKIL ETISH VA UNI VAJARISHDA XAVFSIZLIK CHORALARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 899-903.
13. Boltavich, T. X. A., Akbar O'g'li, I. T., Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Valijonovich, S. M. (2022). QURILISH JARAYONIDA INJENERLIK GEODEZIYASINING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 904-910.
14. Сатторов Ш. Я. и др. USE OF AEROCOSMIC METHODS AND GIS PROGRAMS IN CONSTRUCTION OF SPACE DATA MODELS OF PASTURAL LAND //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 5-4. – С. 16-22.
15. Сатторов Ш. Я. ЯЙЛОВ ЕРЛАРИНИНГ ДЕГРАДАЦИЯ ОМИЛЛАРИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – №. SPECIAL ISSUE.
16. Абдуллоев, А. М. (2020). ГЕОДЕЗИК ВА ГЕОИНФОРМАТИК ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (SPECIAL ISSUE).
17. Muzaffarovich, Abdulloyev Ashraf. "USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN GEODESIC AND GEOFORMATIC WORK." Агропроцессинг SPECIAL (2020).
18. Ашраф, Мудасир, Ясс Худхейр Салал и С.М. Абдуллаев. «Интеллектуальный анализ образовательных данных с использованием базового (индивидуального) и ансамблевого подходов к обучению для прогнозирования успеваемости учащихся». Наука о данных . Спрингер, Сингапур, 2021. 15–24.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

19. Sattorov, S. Y., Abdulloyev, A. M., Ochilov, A. B., & Ismatov, T. A. (2022). Database in Land Resource Management. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.